

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Vol. 8, No. 1, Enero – Junio 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

© 2018 Instituto Antioqueño de Investigación

Investigar – Aplicar – Innovar

De Antioquia para el mundo

Ipolit Duncan M.

Ph.D.
Ipolito-D@st-andrews.ac.uk
Universidad de St Andrews
Escocia

Teresha Kelsey T.

Ph.D.
Teresha-K@st-andrews.ac.uk
Universidad de St Andrews
Escocia

COMPLEX DYNAMIC SYSTEMS

ABSTRACT

Due to its amazing variety of shapes and functions, dynamic systems have fascinated scientists and philosophers for decades. Evolution has been such that it is now possible to explain the structures and laws in nature and society through complex dynamic systems. Here we can mention from atomic and molecular systems in physics and chemistry, to cellular organisms and ecological systems in biology; from neuronal and cognitive systems in brain and cognition research to societies and market systems in sociology and economics. In all these cases, the complexity refers to the variety and dynamics of the elements that interact and that cause the appearance of atomic and molecular structures, cellular and neuronal patterns, or the social and economic order. In any case, computer systems can simulate the self-organization of complex dynamic systems, where complexity is a measure of the computational degrees for predictability, depending on the flow of information in these systems. The objective of this article is to explain the information and computational dynamics of complex systems in nature and society, from the point of view of the philosophy of modern systems science.

KEY WORDS: Complexity, transdiscipline, complex dynamic systems, Computational Sciences.

SISTEMAS DINÁMICOS COMPLEJOS

RESUMEN

Debido a su asombrosa variedad en cuanto a formas y funciones, desde hace décadas los sistemas dinámicos han fascinado a científicos y filósofos. La evolución ha sido tal, que actualmente es posible explicar las estructuras y leyes en la naturaleza y la sociedad mediante sistemas dinámicos complejos. Aquí se puede mencionar desde sistemas atómicos y moleculares en física y química, hasta organismos celulares y sistemas ecológicos en biología; desde sistemas neuronales y cognitivos en la investigación del cerebro y la cognición, hasta sociedades y sistemas de mercado en sociología y economía. En todos estos casos, la complejidad se refiere a la variedad y dinámica de los elementos que interactúan y que causan la aparición de estructuras atómicas y moleculares, patrones celulares y neuronales, o el orden social y económico. En todo caso, los sistemas computacionales pueden simular la auto-organización de sistemas dinámicos complejos, donde la complejidad es una medida de los grados computacionales para la predictibilidad, en función del flujo de información en estos sistemas. El objetivo de este artículo es explicar la información y la dinámica computacional de los sistemas complejos en la naturaleza y la sociedad, desde un punto de vista de la filosofía de la ciencia de los sistemas modernos.

PALABRAS CLAVE: Complejidad, transdisciplina, sistemas dinámicos complejos, Ciencias Computacionales.

En la teoría de sistemas, la información completa acerca de un sistema dinámico en un momento dado está determinada por su estado en ese momento. En el ejemplo del oscilador armónico, el estado del sistema está definido por la posición $x(t)$ y la velocidad $v(t)$ de la masa oscilante en el tiempo t . Por lo tanto, el estado del sistema está completamente determinado por dos cantidades que se pueden representar geoméricamente por un punto en un espacio de fase bidimensional, con una coordenada de posición y una coordenada de velocidad. La dinámica de un sistema se refiere al desarrollo del tiempo dependiente de sus estados. Por lo tanto, se puede ilustrar mediante una órbita de puntos (trayectoria) en un espacio de fase correspondiente al desarrollo de tiempo dependiente de sus estados. En el caso de un oscilador armónico, las trayectorias son elipses cerradas alrededor de un punto de estabilidad (Figura 2), correspondientes a ciclos periódicos de series de tiempo, que oscilan a lo largo del eje del tiempo. Obviamente, el comportamiento regular de un sistema lineal y conservativo corresponde a un patrón regular y estable de órbitas. Entonces, el pasado, el presente y el futuro del sistema son completamente conocidos.

Figura 2. Trayectorias de dos soluciones de una ecuación lineal en un espacio de fase bidimensional [2]

En general, el estado de un sistema está determinado por más de dos cantidades, lo que significa que se requiere un espacio de fase dimensional más alto. Desde un punto de vista metodológico, las series de tiempo y los espacios de fase son instrumentos importantes para estudiar la dinámica de sistemas, porque el espacio de estado de un sistema contiene la información completa de su comportamiento pasado, presente y futuro. En la naturaleza y la sociedad, la dinámica de los sistemas reales es, por supuesto, más compleja, dependiendo de más cantidades, con patrones de comportamiento que no son tan regulares como en el caso simple de un oscilador armónico. Es una idea principal de la teoría de sistemas modernos que el comportamiento de un sistema dinámico sólo se reconoce si se puede reconstruir el espacio de estado correspondiente.

A fines del siglo XIX, Poincaré [3] descubrió que la mecánica celeste no es un mecanismo de relojería completamente computable, incluso si se considera como un sistema determinista y conservativo. Las interacciones gravitacionales mutuas de más de dos cuerpos celestes corresponden a ecuaciones no lineales y no integrables

con inestabilidades e irregularidades. De acuerdo con la visión de Laplacea, causas similares efectivamente determinan efectos similares, por lo tanto, en el espacio de fase, las trayectorias que comienzan cerca unas de otras también permanecen cercanas entre sí en el tiempo. Los sistemas dinámicos con caos determinístico exhiben una dependencia exponencial de las condiciones iniciales para las órbitas limitadas, es decir, la separación de trayectorias con estados iniciales cercanos aumenta exponencialmente, tal como se observa en la Figura 3.

Figura 3. Dependencia exponencial de dos trayectorias $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en condiciones iniciales

Por otro lado, pequeñas desviaciones de los datos iniciales conducen a esfuerzos computacionales que aumentan exponencialmente para analizar datos futuros, lo que limita las predicciones a largo plazo, aunque, en principio, la dinámica está determinada de forma única. Esto se conoce como el *efecto mariposa*, donde las causas iniciales, pequeñas y locales pronto conducen a efectos impredecibles, grandes y globales (Figura 4). Según el Teorema KAM [5], las trayectorias en el espacio de fase de la mecánica clásica no son completamente regulares, ni completamente irregulares, sino que dependen sensiblemente de las condiciones iniciales seleccionadas.

Figura 4. Una señal medida D_t de un sistema caótico (serie temporal)

Los sistemas dinámicos se pueden clasificar en función de los efectos de las dinámicas en una región del espacio de fase. Un sistema conservativo se define por el hecho de que, durante la evolución del tiempo, el volumen de una región permanece constante, aunque su forma se puede transformar. En un sistema disipativo, la dinámica causa una contracción de volumen. Por otro lado, un atractor es una región de un espacio de fase en el que todas las trayectorias que parten de una región adyacente, llamada cuenca de atracción, tienden a converger. Aunque existen diferentes tipos de atractores, los puntos fijos forman la clase más simple, en la que todas las trayectorias de regiones adyacentes convergen a un

punto. Un ejemplo es un oscilador armónico disipativo con fricción, en el que el sistema oscilante se ralentiza gradualmente por las fuerzas de fricción y finalmente se detiene en un punto de equilibrio.

Los osciladores armónicos conservativos sin fricción pertenecen a la segunda clase de atractores con ciclos límite y se pueden clasificar como periódicos o cuasi-periódicos. Una órbita periódica es una trayectoria cerrada en la que convergen todas las trayectorias que salen de una región adyacente y, para un sistema dinámico simple con sólo dos grados de libertad y tiempo continuo, los únicos atractores posibles son puntos fijos o ciclos límite periódicos. Un ejemplo es un oscilador Van der Pol que modela un circuito oscilador de tubo de vacío simple. Pero en sistemas continuos con un espacio de fase de dimensión $n > 2$ son posibles atractores más complejos.

Los sistemas dinámicos con ciclos límite casi periódicos muestran una evolución temporal que se puede descomponer en diferentes partes periódicas sin un régimen periódico único, donde las series de tiempo correspondientes consisten en partes periódicas de oscilación sin una estructura común. Sin embargo, las trayectorias de inicio cercano se mantienen cercanas entre sí durante la evolución del tiempo. La tercera clase contiene sistemas dinámicos con atractores caóticos no-periódicos, con una dependencia exponencial de las condiciones iniciales para las órbitas limitadas. Un ejemplo es el atractor caótico de un sistema de Lorenz [5] que simula el desarrollo caótico del clima causado por eventos locales, que no puede pronosticarse en el largo plazo (Figura 5).

Figura 5. Trayectoria del espacio de fase original del sistema caótico [2]

ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO

Los patrones de comportamiento se caracterizan como puntos fijos, ciclos límite y caos, un enfoque arriba-abajo típicamente teórico, en el que se utiliza la comprensión de los sistemas reales para escribir ecuaciones dinámicas. En la práctica empírica, sin embargo, se debe tomar el enfoque ascendente opuesto y comenzar con secuencias finitas de mediciones, es decir, series temporales finitas, para encontrar ecuaciones apropiadas de modelos matemáticos, con predicciones

que se puedan comparar con mediciones hechas en el campo de aplicación. Además, a menudo las mediciones están contaminadas por ruido no deseado, que se debe separar de las señales de interés específico. Además, para predecir el comportamiento de un sistema, se debe reconstruir el desarrollo de sus estados futuros en un espacio de fase correspondiente a partir de una secuencia finita de mediciones. Por lo tanto, el análisis de series de tiempo es un desafío en diferentes campos de investigación, tales como datos climáticos en meteorología, señales ECG en cardiología, datos EEG en investigación cerebral o datos económicos de ciclos económicos en economía.

El objetivo de este tipo de análisis de series de tiempo es comparable a construir un programa de computador sin ningún conocimiento del sistema real del que provienen los datos. Como caja negra, el programa toma los datos medidos como entrada y proporciona como resultado un modelo matemático que describe los datos. Pero, en este caso, es difícil identificar el significado de los componentes en el modelo matemático sin comprender primero la dinámica de los sistemas reales.

Por lo tanto, el enfoque descendente y ascendente, el desarrollo de modelos y el análisis de series cronológicas, el conocimiento experto en los campos de aplicación y las habilidades matemáticas y de programación, se deben integrar en una estrategia de investigación transdisciplinar. Pero en la práctica a menudo sólo se da una serie de tiempo de una única variable medida (unidimensional), aunque el sistema real es multidimensional, y el objetivo de la previsión es predecir la evolución futura de esta variable. Según el teorema de Takens [6], en sistemas no lineales, determinísticos y caóticos, es posible determinar la estructura del sistema dinámico multidimensional a partir de la medición de una sola variable dinámica. El método ofrece como resultado la construcción de un espacio de fase de incrustación multidimensional para los datos medidos, con cierto desfase temporal en el que la dinámica de los atractores es similar a las órbitas en el espacio de fase del sistema caótico, como se observa en la Figura 6.

Figura 6. Trayectoria reconstruida de una serie medida en un espacio de fase de incrustación de tres dimensiones con retardo de tiempo

La desventaja del teorema de Takens es que no detecta y prueba la existencia de un atractor caótico, sólo proporciona características de un atractor a partir de datos medidos, si la existencia del atractor ya está garantizada [7]. La dimensión de un atractor se puede determinar mediante una integral de correlación que define la frecuencia con la que una región en él es visitada por las órbitas. Por lo tanto, la integral de correlación también proporciona un método para estudiar los grados de periodicidad y aperiodicidad de las órbitas y series de tiempo medidos.

El espectro de Lyapunov muestra la dependencia de la dinámica a partir de los datos iniciales, donde los exponentes miden las tasas exponenciales promedio de divergencia o convergencia de órbitas vecinas en el espacio de fase. Si el exponente más grande de Lyapunov es positivo, el atractor será caótico, y la pequeña diferencia inicial entre dos trayectorias divergirá exponencialmente y, si el exponente más grande es cero y el resto es negativo, el atractor será un ciclo límite periódico. Si hay más de un exponente igual a cero, el resto será negativo y el comportamiento casi periódico, y si todos los exponentes son negativos, el atractor será un punto fijo. En general, para los sistemas disipativos la suma de los exponentes de Lyapunov es negativa, a pesar de que algunos podrían ser positivos.

SISTEMAS COMPUTACIONALES

Los sistemas dinámicos se pueden caracterizar a través de conceptos de información y computacionales, dado que son máquinas de procesamiento de información, que computan un estado presente como salida desde un estado inicial de entrada. Por lo tanto, los esfuerzos computacionales para determinar los estados de un sistema caracterizan la complejidad de un sistema dinámico. La transición de sistemas regulares a caóticos corresponde a problemas de incremento computacionales, de acuerdo con grados incrementales en la teoría computacional de la complejidad. En mecánica estadística, el flujo de información de un sistema dinámico describe la evolución intrínseca de las correlaciones estadísticas, mientras que sistemas caóticos con sensibilidad a los estados iniciales, hay una pérdida cada vez mayor de información sobre los datos iniciales, de acuerdo con la disminución de las correlaciones entre todos los estados pasados y futuros del sistema. En general, los sistemas dinámicos se pueden considerar como computadores determinísticos, estocásticos o cuánticos, que computan información sobre estados presentes o futuros a partir de condiciones iniciales, mediante las correspondientes ecuaciones dinámicas. En el caso de los sistemas cuánticos, el concepto binario de información se reemplaza por información cuántica con superposición de dígitos binarios, por lo que la información cuántica sólo proporciona pronósticos probabilísticos de estados futuros.

El enfoque de sistemas complejos ofrece un programa de investigación para cerrar la brecha entre la investigación del cerebro y la ciencia cognitiva. En una famosa metáfora, Leibniz comparó la maquinaria de un

cerebro y cuerpo humanos con la maquinaria de un molino cuyo interior se puede explorar y observar en su comportamiento. En la investigación moderna sobre el cerebro, los engranajes interactivos del molino son las neuronas que encienden o no y que, técnicamente, se podrían construir mediante una red neuronal. Si se considera que el cerebro humano es un sistema dinámico complejo, la emergencia de estados mentales se puede modelar mediante transiciones de fase de parámetros de orden macroscópico, que se logran mediante interacciones colectivas no lineales de neuronas, pero que no son reducibles a estados microscópicos del sistema, es decir, una neurona individual no puede pensar ni sentir. El enfoque de sistema complejo es un programa de investigación empírica que se puede especificar y probar en aplicaciones experimentales apropiadas para comprender la dinámica del sistema cognitivo humano.

En un paso dramático, el enfoque de sistemas complejos se ha ampliado de redes neuronales a redes informáticas mundiales como Internet, que se puede considerar como una compleja red informática abierta de nodos autónomos auto-organizada y sin mecanismos de control central. Aquí, los enrutadores se pueden recuperar cuando la congestión desde y hacia la propia subred es menor que la tasa de servicio del enrutador. Esta no es sólo una metáfora ilustrativa, sino que insinúa modelos matemáticos no lineales que describen procesos epidémicos verdaderos, como la extensión de la malaria, así como la dinámica de los enrutadores conforman redes como ecologías computacionales. Además, la capacidad de gestionar la complejidad de las sociedades modernas depende decisivamente de la comunicación efectiva en estas redes.

Pero la transformación de Internet en un sistema con características auto-organizadas de aprendizaje y adaptación no es meramente una metáfora. La recuperación de información ya se realiza mediante redes neuronales que se adaptan a las preferencias de información de un usuario humano con plasticidad sináptica. En sociobiología, de las poblaciones de hormigas y termitas se puede aprender cómo organizar el tráfico y el procesamiento de la información mediante la inteligencia de enjambres, por lo que, desde un punto de vista técnico, se necesitan programas inteligentes distribuidos en las redes. Ya existen organismos virtuales, o agentes, más o menos inteligentes, que aprenden, se auto-organizan y se adaptan a las preferencias individuales de información de las personas, seleccionan correos electrónicos, preparan transacciones económicas o se defienden de ataques de virus informáticos hostiles, tal como lo hace el sistema inmune en el cuerpo humano. La complejidad de las redes globales significa no sólo un número cada vez mayor de computadores, estaciones de trabajo, servidores y supercomputadores que interactúan a través del tráfico de datos en Internet, porque debajo de la complejidad de un computador, los dispositivos inteligentes de baja potencia se distribuyen en los entornos inteligentes del mundo cotidiano. Al igual que el GPS en el tráfico de vehículos, las cosas en la vida cotidiana podrían interactuar telemáticamente con sensores. El verdadero poder del concepto no proviene de ninguno de estos dispositivos individuales porque, en el

sentido de sistemas complejos, el poder emerge de la interacción colectiva de todos ellos. Por ejemplo, el uso óptimo de la energía se podría considerar como un parámetro de orden macroscópico de un hogar realizado por el uso auto-organizado de diferentes enseres domésticos, de acuerdo con un menor consumo de electricidad durante períodos de tiempo especiales con precios económicos. Los procesadores, circuitos y pantallas de estos dispositivos inteligentes no necesitan una interfaz de usuario como un ratón, ventanas o teclados, sino solamente un lugar agradable y efectivo para hacer las cosas. Además, los dispositivos informáticos inalámbricos a pequeña escala se vuelven cada vez más invisibles para el usuario, y la computación ubicua les permite a las personas vivir, trabajar, usar y disfrutar cosas directamente sin estar al tanto de sus dispositivos informáticos.

Entonces, ¿cuáles son las perspectivas humanas en estos desarrollos de sistemas dinámicos, informáticos y computacionales? Las sociedades modernas, las economías y las redes de información son sistemas altamente dimensionales con una dinámica compleja no lineal. Desde un punto de vista metodológico, es un desafío mejorar y ampliar los instrumentos de modelización desde sistemas de baja a alta dimensión, y la ciencia de sistemas modernos ofrece una metodología transdisciplinar para comprender las características típicas de las dinámicas de auto-organización en la naturaleza y la sociedad. A medida que se aplican modelos no lineales en diferentes campos de investigación, se obtiene información general sobre los horizontes predecibles de reacciones químicas oscilatorias, fluctuaciones de especies, poblaciones, turbulencia de fluidos y procesos económicos. Por ejemplo, la aparición de manchas solares, que anteriormente se analizaba mediante métodos estadísticos de series temporales, no es de ninguna manera una actividad aleatoria, porque se puede modelar mediante un sistema caótico no lineal con varios períodos característicos y un atractor extraño, lo que permite mejores pronósticos acotados de las variaciones. Por otro lado, en modelos no lineales de formación de opinión pública se puede distinguir un estado estable predecible antes de la votación pública cuando no se prefiere ninguna de las dos opiniones posibles, un intervalo breve de bifurcación cuando pequeñas fluctuaciones impredecibles pueden inducir cambios abruptos y una transición a una mayoría estable. La situación se puede comparar con las burbujas de aire crecientes en agua hirviendo, porque cuando una burbuja se vuelve lo suficientemente grande, se puede predecir su crecimiento constante en su camino hacia arriba, pero su origen y crecimiento temprano es una cuestión de fluctuación aleatoria.

CONCLUSIONES

Actualmente, los modelos de predicción no lineal no siempre ofrecen predicciones mejores y más eficientes que los procedimientos lineales estándar. Su principal ventaja es la explicación de la dinámica no lineal real en los procesos reales, es decir, la identificación y la mejora de los horizontes locales con predicciones a corto plazo.

Pero antes que nada se debe reconstruir el espacio de fase y una ecuación dinámica apropiada que gobierne una serie temporal de observaciones para predecir el comportamiento futuro al resolver esa ecuación. Incluso en las ciencias naturales, aún no está claro si se pueden derivar ecuaciones apropiadas para campos complejos como los terremotos. Se puede esperar configurar una lista en una memoria de computador con ecuaciones no lineales típicas, cuyos coeficientes se puedan ajustar automáticamente para el proceso observado. En cambio, para hacer una búsqueda exhaustiva de todos los parámetros relevantes posibles, una estrategia de aprendizaje puede comenzar con un modelo crudo que funcione en tiempos relativamente cortos, y luego especificar un número menor de parámetros en un rango relativamente estrecho de valores.

Esta mejora en las predicciones a corto plazo se ha realizado gracias a las estrategias de aprendizaje de las redes neuronales que, sobre la base de los datos aprendidos, pueden ponderar los datos de entrada y minimizar los errores de previsión de las cotizaciones de acciones a corto plazo mediante procedimientos de auto-organización. Asimismo, siempre que sólo algunos asesores del mercado de valores utilicen este soporte técnico, es posible que lo hagan bien, pero si todos los agentes en un mercado usan la misma estrategia de aprendizaje, la previsión se convertirá en una profecía autodestructiva. La razón es que las sociedades humanas no son sistemas complejos de moléculas o hormigas, sino el resultado de seres actuantes altamente intencionales con una mayor o menor cantidad de libre albedrío. Además, como un tipo particular de profecía que se llena a sí mismo como el efecto de Edipo, las personas intentan, en vano, cambiar el futuro que se les ha pronosticado.

Por su puesto, desde un punto de vista macroscópico se pueden observar individuos individuales que contribuyen con sus actividades al macroestado colectivo de la sociedad que representa el orden cultural, político y económico. Sin embargo, los macroestados de una sociedad no sólo promedian sobre sus partes, porque sus parámetros de orden influyen fuertemente en los individuos al orientar (*esclavizar*) sus actividades y al activar o desactivar sus actitudes y capacidades. Este tipo de retroalimentación es típico para sistemas dinámicos complejos donde, si los parámetros de control de las condiciones ambientales alcanzan ciertos valores críticos debido a interacciones internas o externas, las macrovariables pueden pasar a un dominio inestable en que son posibles caminos alternativos altamente divergentes.

Pequeñas microfluctuaciones impredecibles, tales como las acciones de unas pocas personas influyentes, descubrimientos científicos o nuevas tecnologías, pueden decidir cuál de los caminos divergentes seguirán en un estado inestable de la sociedad de la bifurcación. Entonces, el paradigma de un control centralizado se debe abandonar por las ideas en la dinámica auto-organizada de los sistemas altamente dimensionales. Al detectar las tendencias globales y los parámetros de orden de dinámicas complejas, se tiene la posibilidad de implementar las tendencias favoritas, pero al comprender los sistemas complejos se podría avanzar mucho más en

la evaluación de las tecnologías de información y elegir los próximos pasos de la humanidad, porque comprender los sistemas dinámicos complejos permite decidir y actuar en un mundo complejo.

REFERENCIAS

- [1] Laplace, P. (1814). Essai philosophique sur les probabilités. Paris.
- [2] Kaplan, D. & Glass, L. (1995). Understanding nonlinear dynamics. New York: Springer.
- [3] Poincaré, H. (1892). Les Méthodes nouvelles de la mécanique céleste I-III. Paris: Gauthier-Villars.
- [4] Kolmogorov, A. [1954]. On conservation of conditionally-periodic motions for a small change in Hamilton's function. Doklady Akademii Nauk SSSR 98, 527-530.
- [5] Lorenz, E. (1963). Deterministic nonperiodic flow. Journal of Atmospheric Science 20, 130-141.
- [6] Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. In D. Rand & L. Young (Eds.), Dynamical Systems and Turbulence (pp. 336-386). Berlin: Springer.
- [7] Grassberger, P. & Procaccia, I. (1983). Characterization of strange attractors. Physical Review Letters 50, 346-349.